

Workshop Online

Sistemas Ambientais e Saúde Pública: Avaliação de Riscos e Estratégias de Adaptação às Alterações Climáticas

Universidade de Coimbra | Secretaria-Geral da Educação e Ciência

20 de setembro de 2024

9:00h	Sessão de Abertura	Mónica Rodrigues Universidade de Coimbra Renato Silva Adjunto da Senhora Secretária de Estado da Saúde
9:15h	Alterações Climáticas: Passado, Presente e Futuro	Vanda Cabrinha Pires Instituto Português do Mar e da Atmosfera
10:00h	Modelação dos Impactes das Alterações Climáticas na Saúde Humana: Riscos e Respostas	Mónica Rodrigues Universidade de Coimbra
10:45h	<i>Coffee Break</i>	
11:00h	O Setor da Saúde e a Adaptação às Alterações Climáticas	Anabela Santiago Direção-Geral da Saúde
11:45h	Alterações Climáticas, Vetores e Doenças Infecciosas	Sofia Nuncio Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
12:30h	Debate	
12:45h	Intervalo para almoço	
14:00h	Avaliação de Riscos Climáticos e Preparação dos Planos de Adaptação às Alterações Climáticas a Nível Local	Paulo Barbosa European Commission, Joint Research Centre (JRC)
14:45h	Roteiro Nacional para a Adaptação 2100	Pedro Baptista Agência Portuguesa do Ambiente
15:30h	<i>Coffee Break</i>	
15:45h	Planeamento e Desenvolvimento Urbano Sustentável: Quando os Desafios Ultrapassam as Fronteiras	Cristina Cavaco Universidade de Lisboa
16:30h	Estratégias do PMUS-Plano de Mobilidade Urbana Sustentável	Pedro Dinis Câmara Municipal de Lisboa
17:15h	Debate	
17:30h	Sessão de Encerramento	Filipe Duarte Santos Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável Raquel Duarte Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Pereira

Coordenação e Organização:

Mónica Rodrigues, Universidade de Coimbra
Em colaboração com a Secretaria-Geral de Educação e Ciência

Workshop Online

Sistemas Ambientais e Saúde Pública: Avaliação de Riscos e Estratégias de Adaptação às Alterações Climáticas

Universidade de Coimbra | Secretaria-Geral da Educação e Ciência

20 de setembro de 2024

A Universidade de Coimbra (UC) promove, em colaboração com a Secretaria-Geral de Educação e Ciência (SGEC), no próximo dia **20 de setembro**, pelas **9h00**, um **Workshop sobre "Sistemas Ambientais e Saúde Pública: Avaliação de Riscos e Estratégias de Adaptação às Alterações Climáticas"**, em formato *virtual* e cujo programa se apresenta.

Este evento, de cariz multissetorial, reúne especialistas da Academia e de instituições relevantes da Comissão Europeia e de Portugal.

Os **conteúdos programáticos** do **Workshop** integram **temas prementes sobre clima, saúde e adaptação às alterações climáticas**.

- Alterações Climáticas: Passado, Presente e Futuro;
- Modelação dos Impactos das Alterações Climáticas na Saúde Humana: Riscos e Respostas;
- O Setor da Saúde e a Adaptação às Alterações Climáticas;
- Alterações Climáticas, Vetores e Doenças Infeciosas;
- Avaliação de Riscos Climáticos e Preparação dos Planos de Adaptação às Alterações Climáticas a Nível Local.
- Roteiro Nacional para a Adaptação 2100;
- Planeamento e Desenvolvimento Urbano Sustentável;
- Estratégias do PMUS-Plano de Mobilidade Urbana Sustentável.

Os **principais objetivos** do **Workshop** são:

- Promover conhecimentos cientificamente sólidos sobre clima, saúde pública, sustentabilidade, resiliência e adaptação climáticas;
- Desenvolver e aprofundar conhecimentos sobre os efeitos das alterações climáticas e eventos extremos sobre a saúde;
- Fortalecer conhecimentos sobre o estabelecimento de sistemas de vigilância/monitorização e de informação à população e aos profissionais de saúde, assim como a integração da matéria - alterações climáticas - no planeamento em saúde;
- Promover conhecimentos especializados, sobre a avaliação de riscos climáticos, preparação e planeamento de respostas eficazes de adaptação às alterações climáticas;
- Capacitar para a promoção e integração de políticas de adaptação e programas relevantes em processos e estratégias de planeamento, em setores relevantes e a diferentes níveis;

- Compreender o território do ponto de vista do planeamento e desenvolvimento urbano sustentável;
- Aplicar instrumentos para a prossecução dos princípios patentes na legislação em matéria de mobilidade sustentável;
- Conhecer ações/medidas e boas práticas, que permitem a Portugal responder a exigentes desafios, como a prevenção dos riscos e resiliência às alterações climáticas.